

Von Hexenjagd und Datenextraktion: LLM-gestützte Übersetzung frühneuhochdeutscher Gerichtsakten zur Verbesserung inhaltlicher Analysen

Schneider, Christa

christa.schneider@unibe.ch
Universität Bern, Schweiz

Ritzmann, Martin

martin.ritzmann11@unibe.ch
Universität Bern, Schweiz

In der historischen Forschung stellen frühneuhochdeutsche Texte eine doppelte Herausforderung dar: Sie sind sprachlich erschwert zugänglich und entziehen sich so oft der automatisierten Verarbeitung mit gängigen NLP-Werkzeugen, die für moderne Sprachen trainiert wurden. Gleichzeitig enthalten diese Texte, beispielsweise aus dem Bereich der vormodernen Gerichtsakten, reichhaltige Informationen zu sozialen, kulturellen und juristischen Dynamiken der Frühen Neuzeit.

Ausgangspunkt unseres Projekts ist eine Sammlung frühneuzeitlicher Hexenprozesse, die in einer sprachhistorisch sorgfältigen Transkription vorliegen. Das Textkorpus wird in einem ersten Schritt segmentiert, wobei jede Textzeile mit einer stabilen und eindeutigen Line-ID versehen wird. Diese ID dient als persistenter Ankerpunkt in allen nachfolgenden Verarbeitungsschritten. Im zweiten Schritt werden die Texte mit dem LLM von Google (Gemini) semantisch normalisiert – also in modernes Deutsch übersetzt. Dieser Schritt geht über eine bloße Übersetzung hinaus: Sprachliche Archaismen und grammatische Konstruktionen des Frühneuhochdeutschen werden in zeitgenössisches, (digital) les- und interpretierbares Deutsch überführt, ohne den Inhalt zu verzerren oder zu verändern. Das Ergebnis ist ein zweiseitiges Dokument, das sowohl den Originaltext als auch die normalisierte Fassung enthält – jeweils über die Line-ID verknüpft.

Der Übersetzungsleistung nachfolgend umfasst die Pipeline-Elemente erste Experimente mit Topic Modelling, bei denen inhaltliche Schwerpunkte der Dokumente automatisch gruppiert wurden. Die Anwendung von Topic Modelling erfolgt auf der modernisierten Fassung der Texte mit vorbereiteter Stopword-Liste, einem Verfahren, das sich als robuster Einstieg in die semantische Segmentierung be-

währt hat. Erste Resultate weisen auf deutliche Verbesserungen der Qualität des Topic Modelling hin, wie die untenstehende Grafik verdeutlicht:

Abb. 1: Topic-Vergleich frühneuhochdeutsche Texte vs. ihre modernen Übersetzungen.

Die Grafik vergleicht die zehn häufigsten Themen im frühneuhochdeutschen Originaltext und in der modernisierten Übersetzung. Zentrale Inhalte – etwa „Böser Geist/ Teufel“, „Bitte um Gnade“ und religiöse Bezüge – bleiben in beiden Fassungen erhalten. In der Übersetzung treten jedoch klarer strukturierte Kategorien wie „Behörden/Herren“ oder „Zeitangaben“ hervor, während im Original wirtschaftliche, geographische und gewaltsame Aspekte prominenter sind. Die Normalisierung erleichtert durch vereinheitlichte Wortformen, klarere Syntax und optimierte Stopword-Filterung die automatische Topic-Erkennung deutlich, wodurch die moderne Fassung eine präzisere und robustere Themenidentifikation ermöglicht.

Als weitere Ausbaustufen der Pipeline steht momentan die Integration zusätzlicher NLP-Verfahren zur Diskussion, darunter etwa Named Entity Recognition (NER) zur Identifikation historischer Akteure und Orte. Dass sich gerade der Ausbau in diese Richtung lohnen würde, zeigt Abb. 1: «Personen in den Verfahren» und «Namensnennungen» werden als eigene Topics identifiziert und könnten sowohl für linguistische (Onomastik) als auch für historische (Prosopographie) Forschung zentral sein.

Zusätzlich wären auch die Anwendung von Sentiment Analysis oder von Analysen hin zur historischen Dialekterkennung denkbar – letztere könnte helfen, regionale Sprachmerkmale aus längst vergangener Zeit besser identifizierbar und untersuchbar zu machen. Die Einbindung solcher Verfahren erfordert aber neben einem fein justierten Modelltraining auf domänenspezifischem Material auch die Entwicklung eines robusten Datenbanksystems, das Original- und Annotationsdaten in strukturierter Form speichert und miteinander verknüpft. Für diese Erweiterungen sehen wir noch erheblichen Abstimmungsbedarf – sowohl hinsichtlich des zu erwartenden Nutzens als auch der dafür nötigen Ressourcen. Daher möchten wir den Dialog mit der Community suchen, um vorhandene Ansätze und Werkzeuge kennenzulernen, mögliche Anknüpfungspunkte zu identifizieren und gemeinsam auszuloten, wo wir uns in zukünftige Entwicklungen sinnvoll einbringen können.

Langfristig sollen die Daten in einer durchsuchbaren Oberfläche zugänglich gemacht werden. Dabei ist es wesentlich, dass jede Analyse (z. B. eine erkannte Entität oder ein identifiziertes Topic) über die ID jederzeit auf die entsprechende Originaltextstelle rückverweist – ein Prinzip, das sowohl methodisch (Transparenz, Nachvollziehbarkeit) als auch praktisch (z. B. bei der Interpretation von Modellergebnissen) von grossem Wert ist.

Mit unserem Pipeline-Projekt greifen wir Themen der DHd2026 direkt auf, etwa die Verbindung algorithmischer Verfahren mit geisteswissenschaftlicher Hermeneutik, die Bedeutung nachhaltiger und nachvollziehbarer Analyseprozesse oder die Frage, wie sich aus Textdaten nicht nur sprachliche, sondern auch soziale, emotionale oder institutionelle Strukturen rekonstruieren lassen. Die bislang umgesetzten Komponenten der Pipeline markieren dabei bereits einen wichtigen Schritt hin zu einer dateninformierten historischen Forschung, die LLMs produktiv einbindet, ohne ihre hermeneutischen Grundlagen aus den Augen zu verlieren. Erste Reaktionen auf die Gemini-basierten Übersetzungen zeigen, dass sprachliche Normalisierung bei schwer zugänglichen Quellen ein wirksamer Türöffner für digitale Analysemethoden sein kann.

Wir laden mit unserem Poster zur Diskussion über Machbarkeit, Risiken, methodische Fragen und Kooperationsmöglichkeiten ein – auch mit Blick auf gemeinsame Standards für Translation Pipelines, Annotation Workflows und Datenverknüpfung in den DH.